

5. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Blanca Bibiana Guerrero Grueso

Este relato pertenece a un profesor ya retirado, que no tuvo que afrontar un concurso de ingreso, sino que para las fechas indicadas no pasó por ese proceso que no estaba reglamentado. Profesor Rural, normalista que además hizo muchas cosas más.

Les recomendamos señalar las líneas que generan las reflexiones con azul, escribirlas su reflexión en la columna de la derecha, que serán ampliadas en el grupo focal. Tener en cuenta las recomendaciones de WhatsApp.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis compañeras y les decía: - Bueno, voy a suponer que yo estoy en un colegio [me paraba allá toda estirada y les decía] vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad-, y todas me decían: -jajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio.	3-10: La educación nos da la oportunidad de soñar con otras posibilidades, de vernos en otros escenarios, de ampliar nuestros horizontes y soñar en grande, esta es una cualidad que no puede desestimarse, porque es bien sabido que quienes no pueden verse de otra manera que no sea obreros, o trabajadores de una fábrica por el resto de su vida, difícilmente buscan cambiar esa realidad, cierto es que no todo esta en manos de las aspiraciones personales, porque no, no todo el que quiere puede, esa es una falacia que invisibiliza las dificultades de la clase media trabajadora y minimiza las responsabilidades colectivas (las de las instituciones), abogando por la meritocracia y el esfuerzo que cada quien haga para llegar a donde desee.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	-!Jajaja, Micaela sí sueña!- me decían y les dije: -Me voy para la ciudad... lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios-, yo les decía eso. Entonces yo me paraba allá y yo les decía: -bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase- y empezábamos así... Esos tiempos. Cosa tal, que terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las Normalistas, el 5 diciembre 1985. Luego de salir de la Normal (en 1985), me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988, cortando caña y cogiendo café.	24,25: Nuestras experiencias personales siempre serán una fuente que enriquezca la practica docente, pero a veces se nos olvida y nos pegamos a los ejemplos universales que existen en los libros, reflexionar sobre lo que hemos vivido, y las explicaciones que da la ciencia al respecto, también es una manera de contextualizar la educación, porque ya no se utilizan casos hipotéticos que pueden no resultar significativos para los estudiantes, sino vivencias sobre las que podemos extenderlos un montón y explicarlas a profundidad porque sabemos de lo que
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	Sé todo el proceso del café y a veces en ciencias, cuando vemos lo de las plantas, yo lo explico, porque me encanta. Además de todo el proceso del café lo sé hacer, me sé organizar con obreros porque yo me compraba mis lotes grandes de café, lotes grandes y los negociaba, siempre me ha gustado vender. Compraba mi lote grande de café y lo negociaba con el dueño -vale tanto-, decía, yo lo pesaba y listo. Yo calculaba, bueno una, dos cargas saco acá... vale tanto, tantos obreros, y eso fue en esa época. También con la caña de azúcar, me compraba mi lote y lo llevaba para la molienda, para la miel y obviamente la miel la vendía para todo el proceso de la panela. Compraba mi leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos ¿para qué?... ¡Para venirme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad.	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	Manta es mi pueblo, donde nací y crecí. Gacheta, pegadito, donde todavía funciona mi Escuela Normal Superior. Hacia mis quesos, vendía mis quesos, los llevaba a vender, yo me hacía mis conocidos en el pueblo y les decía: -bueno ¿a cómo compran la libra?, a tanto, bueno-, yo le bajaba \$100 a la libra y vendía tantas libras todos los domingos. Dos años y medio duré trabajando duro en la finca ahorrando para venir a la gran ciudad que	
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		

<p>44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101</p>	<p>es Bogotá a estudiar, porque mi meta era seguir, no quedarme en el campo porque entonces ¿para qué estudié? Y haciendo mis trabajos con lo del café, con lo de los quesos y con el proceso de la caña de azúcar, ahorré para comprar ropa y para mis semestres, para venir a la ciudad.</p> <p>Las experiencias fueron múltiples. Una de ellas fue en una clase, empezamos prácticas desde octavo, octavo, noveno, décimo y once. En séptimo teníamos la parte de la observación. Nuestra maestra consejera, que era la que daba la clase en primaria, bueno, daba toda su clase y uno se tenía que sentar a tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. Paso a seguir elaborar las planillas, las planillas pues con todos los pasos para, para la actividad.</p> <p>Una experiencia que me parece... que nunca la olvidaré, estaba dando, estaba en octavo, estaba dando mi biología precisamente, bueno hablando de seres vivos y de seres inertes y dice un niño, bueno seres vivos, "las piedras profe", bueno me nombraron varios "las piedras profe", le dije "¡correcto!". La maestra consejera se paró "¡Montenegro!, ¿cómo así que las piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!", pues me quita la clase, me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue en el primer año, porque empezaba, en 11 a dictar las clases, me quitó la clase y el quitar la clase era como ahora que la Secretaría me sancionara por un mes, por ejemplo, era tan grave como eso, que nos quitaran una clase, porque nuestra profesora de práctica nos decía "nunca les deben quitar una clase.</p> <p>El día que les quiten una clase murió su profesión". Pues me sentó "se sienta Montenegro" me sentó allá en un rincón y siguió ella con la clase, porque el chico dijo "las piedras, seres vivos" y yo "¡correcto!, perfecto" (la profesora da una palmada) no sé qué me pasó (riéndose). Bueno. Sentarme, los niños me miraron, se reían y yo allá tome nota y llore, tome nota y llore. Bueno, esa fue una de las que nunca olvidaré. Otra, teníamos una profesora en octavo que nos decía "Maestros -nos decía-, maestros, ustedes ya son maestros, desde el primer día en el que pusieron los pies en la puerta de esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe escribir bien y un maestro (risas), y un maestro debe hacer bolitas y palitos", pues con mis amigas nos cogió la risa, porque bolitas y palitos, entonces ¡pues claro!, uno china (da una palmada), el doble sentido de la cosa, ría y ría. "Hacer 20 carteleras Montenegro", pues me tocó hacer 20 carteleras en pliego completo, pliego completo y un tema por cada una, pliego completo bolitas y palitos, y ella decía "tienen que hacer bolitas y palitos. Su sanción Montenegro 20", porque me imagino que de acuerdo a la cantidad de risa, yo lo califico así, hoy en día lo veo así, de acuerdo a la cantidad de risa nos... porque a mí fue a la que más, 20, a otras 18, 15 carteleras.</p> <p>Pues la mano dolía haciendo bolitas y palitos. Pero hoy, después de tantos años, imaginense terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado, de las normalistas, el 5 diciembre 1985. Eso fue con la profe cuando estábamos en octavo, pero hoy en 2013 le agradezco porque aprendí a escribir y hacer la letra legible y pienso que para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un tablero, en una cartulina, en un... en un cartón paja, bueno en lo que sea, que uno escriba bien, que sea legible para que ellos lo entiendan. heemmmm ¿qué otra experiencia? A ver... la profe de práctica nos decía "maestros, si ustedes no aman a los niños están en el lugar equivocado, levanten la mano quien no ama a los niños", entonces me dice mi amiga "levante la mano Montenegro", le dije "¿sí?, Levántela usted" y me manicrucé. "Allá</p>	<p>estamos hablando, además, considero que también nos empodera como profesores. Todos nosotros hemos sido o en mi caso seguimos siendo estudiantes, y se sabe que cuando un profesor sabe sobre lo que habla se nota y tiene mas herramientas para llamar la atención de la clase, y se vuelve especial, a cuando las frases y los ejemplos son "de cajón".</p> <p>42-45: Para la población de la periferia, acceder a la educación siempre se ha tratado de un privilegio y no de un derecho del que puedan disfrutar todos, y esto se agudiza conforme se alejan las comunidades de las zonas urbanas o centrales. Cuando ingresé a licenciatura en Biología, habían muchos "foráneos", personas que venían de pueblos a las afueras de Bogotá, o personas que íbamos del campo, muchos de ellos desertaron porque no tenían las posibilidades económicas para continuar con la carrera, o porque estaban agotados porque trabajaban y estudiaban mientras realizaban largos viajes hasta las instituciones universitarias y de vuelta, unos pocos lograron continuar pero eso estuvo sujeto a que consiguieran una pieza en Bogotá y tuvieran el apoyo de sus familias para asumir los gatos de transporte, alimentación, alojamiento y materiales. Recuerdo a dos de mis compañeros cuando estaba en bachillerato que también venían de zona rural, uno aspiraba a ser militar y otro policía, ¿Por qué esas profesiones?, no son casuales nuestras elecciones, el lenguaje que caracteriza al campo esta diseñado para limitar nuestras posibilidades, la escuela puede cambiar eso, y por eso es tan importante.</p> <p>49-51: Hay algo que no comprendo, ¿las insrituciones normalistas empezaban a formar docentes desde octavo y ellas les daban clase a otros cursos, o eran personas que ya habían terminado su bachillerato y empezaban a formarse para dar clase?</p>
--	--	---

102	Montenegro ¿qué está comentando?"... "profesora, que mi compañera me	70-75: No comprendo ni comparto este tipo de educación tan rígida, para mí, es una falacia enorme que las experiencias que nos duelen son las que mas nos forman porque no las olvidamos nunca. La humillación, el escarnio o como se lo quiera llamar es una práctica cruel e innecesaria por la que no deben pasar los estudiantes, ni los profesores en formación, ni absolutamente ninguna persona, las experiencias que verdaderamente me han marcado como docente, y hoy me hacen reflexionar, pensar, sentir y actúa como lo hago son experiencias asociadas a recuerdo que me generan satisfacción y bienestar y en ellos me baso para tratar a mis estudiantes. Además, situaciones así también nos vuelven rígidos, y si bien como docentes debemos tener claros unos límites que el estudiante no puede transgredir, también se requiere de flexibilizar ciertas actitudes o formas de pensar para cuidar a los estudiantes, para, como decía la profesora Marcela "no generarles traumas".
103	dice (riendo) que levante la mano". Pues también, la sanción fue lavar los	
104	baños porque eso era rígido, eso era como estilo militar. Allá en esa normal	
105	era rígido, porque allá dormíamos, allá vivíamos. Cada 20 días íbamos a	
106	las casas, a mi pueblo que es Manta, Manta limita con Gacheta.	
107		
108	Yo estudié en Gacheta, es distancia de dos horas, el viaje, o sea,	
109	durábamos internas y salíamos dos días, dos días y medio, el viernes a	
110	mediodía y regresábamos el domingo en la noche. El castigo fue lavar	
111	baños en una semana, pero eso nos decía ella y eso son cosas que se	
112	graban, dice "el maestro que no ame los niños está en el lugar equivocado.	
113	Y por favor retírense, pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en	
114	Manta pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier	
115	pueblo, pero no, no sigan en la normal. Hay que amar a los niños, hay que	
116	ponerse en los zapatos de los niños", ella nos decía "hay que escuchar a	
117	los niños.	
118		
119	Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarle actividad a	81-83: Así como nos pensamos las acciones formativas, como docentes hay que pensarnos las acciones correctivas, ¿Cuáles pueden generar un impacto en el estudiante y cuales lo aíslan y pueden hacer que le tome fastidio al proceso educativo?, algo que me ha perseguido por muchos años es mi ortografía, para corregirla me pusieron a hacer muchas planas en mi vida, y a día de hoy sostengo que ese método sirvió de poco y nada, por el contrario lo único que tengo grabado en el dolor en mi mano, y tener que aplazar jugar con mis hermanos por estar sentada hasta terminar. ¿Cuál era el objetivo formativo? Porque no se logró. Definitivamente no fue con las planas que empezó a mejorar mi ortografía.
120	los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y atenderle sus	
121	necesidades. Cuando a un niño, cuando un niño se orina, de igual manera.	
122	No pueden dejarle, tienen que tener manejo del grupo", nos decía nuestra	
123	maestra de práctica y ella era muy rígida, eso uno la veía entrar y a mí me	
124	latía el corazón, sentía nervios porque la sola presencia, ella entraba así	
125	muy puesta (la profesora pone muy derecha su espalda y saca pecho),	
126	muy bien vestidita, muy elegantica, muy bien... y entraba la maestra de	
127	práctica, eso la maestra de práctica era como un... ¡perdóneme lo que voy	
128	a decir!, pero ni siquiera como ahorita el presidente de la República, no.	
129	Era, para mí era la maestra de práctica, era no, no, no lo puedo describir.	
130	Era respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el momento	
131	en el que ella entraba hasta el momento en que se iba. "Cuando un niño	
132	se orina", decía, "cuando ustedes sean maestros y pasen los años en	
133	cualquier lugar del mundo y un niño se orina, ustedes no pueden, ustedes	
134	deben tener manejo del grupo", ella nos repetía, "el amor por los niños, el	
135	estar pendientes de sus necesidades, eso es primordial, el manejo del	
136	grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el maestro debe	
137	ser recursivo" y ella nos decía "para ser creativos debe ser recursivo", nos	
138	decía "rápido, un trabajo, y ya, asignan un trabajo en medio minuto,	
139	manejo de grupo y atiende la necesidad del niño que se orinó, porque no	
140	hay peor error que un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa	
141	situación, de ese incidente que le sucede, dejé el estudio y vaya a la casa	
142	a decir ``mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a la	
143	escuela´´".	
144		
145	Otras experiencias, otros aprendizajes... la responsabilidad en los	92-95: Sostengo mi comentario anterior, estoy segura que la profesora no necesitaba hacer 20
146	horarios, nos decía nuestra maestra de práctica, nuestra, mi maestra de	
147	práctica, yo tuve en la normal, obviamente el énfasis era las materias	
148	pedagógicas, eran los fundamentos, eran metodología, práctica, práctica	
149	de la educación y eran los fuertes. La responsabilidad, nos decían, "si	
150	cuando ustedes trabajen..." en la práctica nosotros teníamos que llegar 10	
151	minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro material. En	
152	ese entonces, estoy hablando 85, 84, 83, 82... mil novecientos, en ese	
153	entonces se utilizaba mucho los frisos, las carteleras y eran bolitas y	
154	palitos. La ortografía, si era con c, y la escribíamos con s, el material nos	
155	lo revisaban dos días antes de la clase, y la maestra con esfero, con	
156	marcador rojo sobre la letra escribía c, si era con c y lo escribió con s,	
157	escribía una c grande encima, y eso era una puñalada (la maestra hace	
158	la gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo del	
159	pecho), me tocaba repetir toda la cartelera, porque no se podía recortar	

160	un cuadradito o un rectángulo para pegarlo como de pronto se hace ahora,	cartelera para aprender a
161	mmnn, mmnn. Tenía que ser odo perfecto, si le quedaba reteñido el palito,	hacer su letra legible, es
162	repita la cartelera o repita el friso. Entonces era la puntualidad, les decía,	absurdo, y creo que
163	la puntualidad "ustedes deben estar 10 minutos antes", lo que nos dice	experiencias así pueden
164	Lourdes, nuestra Coordinadora, que a las 6:30 empiezan clases y que en	hacer pensar a los
165	ese momento uno ya debe estar listo para empezar nuestras actividades	profesores que si funciona
166	y no llegar a esa hora a alistar material a sacar del locker. Puntualidad.	en ellos seguro puede
167	Entre otras también, la preparación de las clases. Nos decía nuestra	funcionar en otros, pero no
168	maestra de práctica "uno no puede llegar a mirar y a hojear, y decir...	es así de sencillo, hay
169	mmnn, tomen nota de la página 20 a la 25", ella empleaba un término que	ciertos aprendizajes
170	era culequear, a mirar "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que sigue?",	individuales que no pueden
171	No. Nos decía "un buen maestro debe preparar su clase, pero un buen	tomarse como mantra.
172	maestro, en el momento de estar desarrollando su actividad debe	103:105: esto está ligado a
173	centrarse en particularidades en el tiempo, en el espacio, en la situación	mi opinión sobre las
174	de los muchachos y modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la	acciones correctivas.
175	letra como dice su guía" (la profesora da una palmada).	Muchas de ellas, como se
176		puede evidenciar aca,
177	Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de práctica nos	estaban direccionadas a
178	decía "formen personas", nos decía "ustedes son maestros y maestras",	demostrar quienes tenían
179	en una ocasión nos estaba dando una charla y nos tenían convencidos de	que obedecer y quienes
180	que ya éramos maestros y maestras y entra la rectora "y usted ¿qué?",	mandaban, mas para
181	"Es que ellos ya son maestros y maestras", "no, ¡qué pena!, son maestros	sostener la jerarquía dentro
182	cuando reciban el grado, cuando estén en 11", y ella le contestó "ellos ya	de la institución que para
183	son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son, que se están	formar a las personas.
184	formando, pero ya son maestros", y bueno, ahí tuvieron su encuentro de	114-117: ¿Y porque solo a los
185	opiniones, pero finalmente y profe de práctica, pues, le dio sus	niños?, su discurso me
186	argumentos y la rectora a mi manera de ver salió pues 80% convencida	parece contradictorio
187	de aquello (risas, risas). mmnnn ¿qué más? ¿Qué otra experiencia?,	respecto a sus palabras, ¿Por
188	Experiencias del colegio, las guías, el preparador de clases, tenía que ser	qué eso no lo aplicaba a sus
189	sin errores de ortografía, la letra scream, las medias, el uniforme bien, la	estudiantes?, o ¿Qué
190	falta bien, los prenses bien hehecitos, el cuello de la camisa, los zapatos	significaba para ella amar?,
191	tenían que ser bien lustrados, las medias a la rodilla y la falda que, que,	porque no se si la profesora
192	que llegará a donde terminaba la media, bien derechos, bien puestecitos	del relato decía amar a sus
193	frente a los estudiantes porque nuestra profesora nos decía "usted es el	estudiantes normalistas y
194	maestro ahorita", y ella se sentaba y eso era, eran como unos 20 puntos	justificar con base en ese
195	que ella nos evaluaba, desde la presentación personal, el manejo del	amor su rigidez, porque
196	grupo, el manejo del tema, los tiempos, que eran los tiempos para cada	quien ama "forma y corrige",
197	paso de la clase y de acuerdo a eso nos daban nuestra, nuestra nota que	probablemente lo que
198	en ese tiempo, en ese entonces le decíamos nota.	significaba antes y ahora
199		amar a un estudiante, y el
200	Sacar menos de siete era terrible, practicante, porque se llamaba	trato que debía dársele en
201	practicante en ese entonces, practicante que sacara menos de siete en	consecuencia también sean
202	una clase era mortal porque obviamente después regresábamos a la	muy diferentes entre aquel
203	normal y había, la profesora de fundamentos los cogía, tomaba el historial	entonces y ahora.
204	que había mandado la maestra consejera y lo analizaba y nos daba, nos	119-122: Esta claro que no
205	orientaba, los corregía "miren, este sacó tanto y tanto, debemos corregir	comparto la manera de
206	esto" y uno tenía que ir tomando nota "porque ustedes la próxima clase	formar de la profesora, pero
207	tienen que sacar 10 sobre 10".	estamos de acuerdo en el
208		trato que debe dársele a los
209	¿Cómo la superé que me quitaran la clase en la Normal? Hice mi	niños, merecen y necesitan
210	autoevaluación a mí me pegó duro, lloré por el camino, llegué llorando a	que sus necesidades sean
211	la normal y todas "perdió la clase, le quitaron la clase Montenegro", que a	atendidas, porque ¿Qué
212	mí me decían Montenegro. Yo era... era inquieta en la normal. Yo no era	estamos haciendo dentro
213	una pera en dulce, yo era inquieta. En las formaciones era inquieta, era	del aula si dejamos pasar
214	inquieta en las clases, yo preguntaba mucho, preguntaba mucho y	estos detalles por alto?
215	algunos maestros se disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas.	140-143: Si estoy siguiendo
216	Me gustaba... yo terminaba una actividad y me gustaba que me dieran	de manera adecuada el
217	otra, porque si yo terminaba la actividad y otros no la terminaban yo me	relato, la docente que la

218	ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro. Obviamente nuestra... ese era	contaba como mi profesor
219	uno de los caminos a seguir, cuando uno terminaba de dar sus clases en	Jaime había cambiado su
220	la escuela anexa, uno llegaba a la normal y tenía que hacer su	actitud hacia los
221	autoevaluación. ¿Qué paso?, ¿Y sabe que descubrí?, Por estar	estudiantes porque
222	distraída... estaba pensando en otra cosa y le dije al muchacho, el	comprendió que como los
223	muchacho me dice seres vivos, "¡las piedras!", yo "perfecto, muy bien"... y	trataba a ellos iba a influir
224	y llegué a la conclusión que por estar distraída y le decía, mi maestra de	en como ellos trataran a sus
225	práctica me decía, mis hermanos somos 12 y 10 nos fuimos por la	estudiantes y eso lo hizo
226	educación, entonces obviamente en esa normal ya habían estado otros	con el ejemplo, si un día lo
227	hermanos y me decían "Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una	verbalizo es porque yo se lo
228	clase, sus hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!",	pregunte directamente,
229		pero su praxis estaba tan
230	Entonces eso como que ¡uy! sacudió, y llegué a la conclusión que por	unida a esta determinación
231	estar distraída, la directora "¿qué te pasó?", "Por estar distraída en otra	que siempre lo percibí y me
232	cosa" y me dijo mi maestra "no necesariamente te debes concentrar en	decía a mí misma, yo
233	una sola cosa, debes adquirir la habilidad para atender dos o tres cosas	también seré así con mis
234	al tiempo, pero cada una encauzada correctamente", yo me quedé	niños, amable, atenta, con
235	pensando y esto ¿cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando,	escucha activa, acertada y
236	entonces ella me vio y "si Montenegro, tú puedes estar escuchando	comprensiva con sus
237	música y pueden estar leyendo, y puedes pensar en lo romántico que	situaciones y sus
238	pueda ser la canción, pero estás sacando ideas principales (la profesora	emociones, nadie tuvo que
239	golpea con sus dedos la mesa), y vas haciendo tu ensayo. No es que haya	recalcármelo, lo entendí
240	estado bien que te hayas distraído, sino que concentraste toda tu atención	porque lo viví en primera
241	en ese pensamiento que tuviste en ese momento", entonces obviamente	persona.
242	ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay que estar más pilo,	
243	hay que estar más, más... porque no fueron nervios, de ninguna manera,	166-175: Estoy en conflicto,
244	de ninguna manera fueron nervios porque desde séptimo, uno entraba a	porque comparto los
245	sexto y nos ponían a hablar al frente con carteleras, sin carteleras, allá en	principios bajo los cuales la
246	las formaciones.	maestra buscaba formar a
247		sus estudiantes
248	No fueron nervios, fue cuestión de eso, pero igual ya entendí como el	normalistas, soy una
249	manejo que debí darle a esa situación. Ella me dijo la manera como habría	persona muy rígida con el
250	podido corregirlo, entonces lo que hice yo fue asustarme y mi maestra	tiempo, me encanta la
251	decirme (golpea la mesa con la mano) "se sienta", mi maestra consejera,	puntualidad y tiene que
252	y pues... pero ella me dijo "cuando usted le suceda que ya sea profesional,	sucedir algo de fuerza
253	que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y	mayor para que yo no este
254	solucionarlo rápido, no ponerse: muchachos, es que me parece, que lo lee	en un lugar a tiempo,
255	y, me parece, pero no estoy segura... no. Ese no me parece o es blanco o	preparo con antelación y
256	es negro".	cuidado mis clases porque
257		la organización es un factor
258	En la normal era... yo me paraba allá y yo les decía bueno "voy a suponer	fundamental, pero eso lo
259	que yo estoy en un colegio, en uno de los...", yo me paraba allá toda	aprendí con el tiempo, sin
260	estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la	necesidad de verme sujeta a
261	ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"... y todas "jaja, si eso es	entornos tan rígidos. Es
262	difícil, ¿con qué plata?", Todas éramos provincianas, todo el mundo de	notorio que tengo una
263	pueblos; Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta...	afrenta personal contra los
264	todos esos pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del	protocolos que buscan solo
265	Guabio "¡jaja!, Pilar sí sueña", y les dije "me voy para la ciudad... lo verán,	la perfección por parte de
266	Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los	los estudiantes, creo que
267	mejores colegios", yo les decía. Entonces yo me paraba allá y yo les decía	someten a las personas a un
268	"bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase", y	estrés completamente
269	empezábamos así. Y con los profes hablábamos... ellos siempre, cuando	innecesario, porque
270	teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban	también he aprendido que
271	como ese futuro, nos tocaban como ese	los profesores pueden ser
272	futuro.	exigentes, mas no rígidos,
273		son dos cosas diferentes.
274	Recuerdo mucho al profesor Galarza, el profesor Galarza, no más, que	181: Reconocer que somos
275	frunciera "qrrr, qrr", eso ya quedaba uno temblando, ¿pero sabe que esa	maestros desde que nos

<p>276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333</p>	<p>educación me gustó? ¡Era rígida! uno tenía que ser en las formaciones así (y asume una posición firme) “¡Oh gloria inmarcesible...!”. Todo tenía como un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar un plato, y eso se me quedó, yo me paro aquí y de ahí no me pasa el que no me termina la fruta. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la bandeja. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico, tal cual!. El profe Galarza ¡Me acuerdo tanto! ¿cómo se ve Montenegro en el 2000? “¡¿Este profe está loco?!” , pensé (risas), imagínese, era como el 84, 83, 1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, 17 o 16 años.</p> <p>Yo “¡¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco”, "Montenegro haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo humillada? ¿Te ves como una obrera? ¿Cómo te ves en el 2000?... ¡Tú Alicia!..." bueno, a todas las de mi grupo "¿cómo te ves en el 2000? ¿Cómo te ves en el 2000?"... Y nosotras "no profe, es que tenemos..." "no señoras, se me quedan aquí sentadas" (dando golpes en la mesa con la mano) “¡me contestan la pregunta! ¡¿cómo se ven en el año 2000?!”... "¿cuál es su proyección?", Y oye profe eso me tocó la vida. Entonces yo empecé a pensar y yo empecé a reírme cuando el profe, cuando yo no sabía algo a mí me daba era risa, o sea, cuando yo no sabía a mí me cogía la risa... ¿profe, quiere que le cuente un secreto aquí en esta entrevista? (Risas) que la van a escuchar varias personas... cuando yo estaba en décimo me iban a echar de la normal... ¿y sabe por qué? Porque me le enfrenté a un profesor.</p> <p>Una compañera, a una de mis compañeras se le manchó la falta, le llegó el periodo y se le manchó la falta y la ridiculizó enfrente de todo el mundo. Imagínese, habían hombres y mujeres porque era mixto. O sea, la normal era sólo de mujeres, pero obviamente en el lapso que era de cinco a siete de la tarde habían hombres y otras chicas del pueblo, las hijas de papi y mami que no necesitaban de la beca, porque yo estudié becada o si no yo no hubiera podido estudiar, porque mi mami dijo, y mi mami quedó viuda, mi papi murió cuando yo tenía 10 años, imagínese somos 12, póngale cuántos quedaron sin estudiar, entonces la beca o quédense en la finca echando azadón, entonces cogió y dijo “¡Cochina!, porque no... ¡párese! Mire eso, ¡mire esa sangradera! ¡¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!, limpie eso..." ¿sabe que le dije al profesor?... Me paré yo (la profesora se pone en pie y alza la mano) “¡profesor! ¿usted tiene mamá?”... Casi me votan, por este pelo (haciendo el gesto con la mano), porque le dije ¿qué sí tenía mamá?. "A rectoría". Citaron a mi mamá y entonces mi mamá llamó a mis hermanos que ya eran maestros. Eso fue un cuento (riendo), eso se fue Moisés, Ignacio dijeron bueno, y allá todos los maestros alrededor... Él me atacaba y todos los maestros en favor mío, porque eso era una reunión en grande “¡pero es que ella me nombró mi madre!, ¡Pero es que yo no sé qué!” y no me dejaban hablar. Entonces yo me paré y dije (con voz pausada) "que pena, ustedes nos dicen profesores, ustedes nos dicen que nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno debe escuchar a sus alumnos.</p> <p>Yo soy su alumna y necesito que me escuchen" el profesor le dijo a mi compañera, a Alicia, cochina, mire esa sangre, los muchachos se reían, ella toda colorada así, se puso a llorar, pues yo me paré y le dije "¿profe, usted no tiene mamá?", Pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la intención de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi mamá... eso yo no recuerdo que más le dije entonces, pero yo temblando, porque todos los profesores de la normal ahí. Eso yo temblaba y todo, la voz me temblaba. "Yo lo que le quise decir es que ¡a su mamá también le llegaba el periodo!, y que no ve que ella se sintió mal porque todos los muchachos..." imagínese en ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era...</p>	<p>mi entre un término y otro hay un abismo de diferencia, y queda claro cual considero que es capaz de promover actitudes de responsabilidad, respeto y compromiso con nuestra profesión.</p> <p>188-195: Que la “buena presentación personal” y la “pulcritud” estén asociados a parámetros tan cuadriculados sobre la vestimenta, me parece absurdo, porque desde la vestimenta se configuran también privilegios de clase, “como te ven te tratan”, y bajo esta lógica también se ha impedido que muchos docentes tanguen que cambiar los atuendos tradicionales que caracterizan su etnia y el lugar de donde provienen, porque “no es adecuado asistir con ciertas prendas al trabajo”.</p> <p>224-228: Aquí se refleja otro defecto de nosotros los docentes, la comparación; No se porque nos creímos el mito de que comparar servía para motivar a las personas, como si de pronto se instalara en su mente el propósito de ser tan buenos como el sujeto con quien se nos compara, la comparación en mi experiencia, genera frustración, humillación, desprecia las diferencias que hay entre unos y otros y tiene un discurso con un “tufo” homogeneizador que me molesta en gran medida. Cuando estaba en bachillerato, tenía un compañero que se llamaba camilo, se le dificultaban varias materias y supongo que lo habían comparado conmigo en muchas ocasiones, un día se acerco y me dijo “Blanca un día voy a ser mejor que usted”, en su cara vi tristeza y también percibí rabia hacia mi</p>
--	--	---

<p>334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391</p>	<p>si esa chica duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de, de las profesoras de las directoras de internas para calmarla y la chica se iba a retirar, toda acomodada, ¡imagínese!. Entonces ya me iban a hacer el acta de expulsión, entonces Juan, mi hermano, el rector de la OEA, que ya es pensionado, se paró y les dijo "si echan a mi hermana el profesor también se va", y todos... "¡Y luego ¿usted quiénes?!", "Está hablando con un colega".</p> <p>Se para Ignacio "acá está otro colega". El otro no se paró, Moisés, porque él es contador, él es contador público, era en esa época contador público, ahorita que ha profundizado sus estudios en otros campos... se quedaron "¿cómo así que colega?" "Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte, yo estoy intentando hacer mis escritos y trabajo en tal colegio"... "¡Salgase Montenegro!", y me sacaron, y allá arreglaron y no me expulsaron (risas, risas). Le cuento que donde me echen yo no estaba aquí sentada. ¡A la finca! profe. En este momento todavía echando azadón... allá en la finca. Quizás con 10 hijos, con ocho, quizás sola.</p> <p>Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmmm! ¡Dios mío! ese cuaderno (emocionada, aplaude varias veces). No tengo un cuaderno para mostrárselo, ¡Qué tristeza! Porque las maestras consejeras se... yo creo que guardaban los peores cuadernos y los mejores. Mis cuadernos, todos mis cuadernos, no tengo uno, pero era cuaderno argollado, tenía que ser todo perfecto, hora, día, hora, día, si eran sociales, si era matemáticas, si era educación física. Todos los pasos. Si me pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos. Motivación era lo primero, motivación; luego, en esa época se llamaba, recuento del tema anterior; luego desarrollo de la clase, mire me estoy acordando, ¡si ve mi memoria mi profe!, desarrollo de la clase; evaluación y tarea. Pero ¿qué pasaba en ese entonces mi profe?. Es curioso (riéndose), la motivación la hacía uno empezando la clase y eran 10 minutos de motivación y se acababa la motivación.</p> <p>Ahorita con estos terremotos que son lo más hermoso pero ¡oooooyyyy!, Dios mío, toca tenerlos motivados todo el tiempo o si no nos fregamos. La ortografía, la ortografía, mire si se le iban... ¿a mí se me iban errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, claro, muchos. En una planilla se me iban tres, cuatro errores. ¿Sabe cuántas veces tocaba volver a hacer la planilla? Dos veces, entonces tocaba mejor mirar primero en el diccionario, preguntarle a la directora de internas "profe, mire tal palabra que no la encontré en el diccionario", "¡ah!, bueno, tal se escribe tal". La letra, si va una palabra que no fuera bolita y palito, repita la planilla y con la planilla la revisaban, como le dije antes, dos o tres días con antelación a la clase y obviamente revisaban el material, los frisos, esos eran los famosos frisos que uno compraba. En las misceláneas uno compraba unas láminas que vendían, según lo que uno fuera a hablar: el verbo, o por ejemplo en matemáticas, por ejemplo potenciación, o... bueno según el tema eso vendían cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas y cajas por materia, que uno ahí encontraba, como para la ilustración. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho... quizás si no... yo pienso que si salgo como , como de pronto el profe (haciendo referencia al entrevistador) que hizo normal su carrera, su licenciatura y se enfrentó a un grupo, le cuento profe que me le quito el sombrero, me lo quito profe, porque ustedes no tienen las herramientas, no cogieron las herramientas que dan en una normal y aun así ustedes se defienden y se defienden muy bien y me les quito el sombrero. ¡Yo le confieso y le soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí esto me gana, me gana.</p>	<p>persona, años después entendí que era una declaración muy triste, porque uno puede ser una versión mejorada de uno mismo todo el tiempo, pero competir por ser mejor que otro es absurdo y muy frustrante.</p> <p>274-280: Esta situación me suena al "síndrome de la rana hervida", y es que finalmente uno se adapta, y deja pasar muchas cosas porque se normalizan, el aprendizaje mejora en espacios sensibles, amables, donde se establecen relaciones horizontales y no jerarquías de poder donde el profesor manda y eso lo que hay que hacer, no hay ninguna buena razón por la que los docentes deban dar o generar miedo en sus estudiantes. Por mas que se mencionen las bondades de haberse desarrollado en un entorno así, considero que estas experiencias son la muestra de porque la educación tradicional necesita un cambio urgente, no es posible que los estudiantes aprendan buenos valores solo a través de prácticas autoritarias. Dicha rigidez tal vez funcionaba antes, pero no es la solución a las problemáticas que adolecen los entornos escolares hoy en día.</p> <p>308-313: Por esto digo que las ideas de pulcritud y higienismo que se reforzaban tanto en las instituciones en el pasado eran tan perjudiciales, no solo se refleja un profundo desconocimiento sobre la menstruación de las mujeres, respecto a la nula agencia que tenemos sobre cuando nos llega o no, sino que refleja un estigma, porque hay un señalamiento, de lo que es sucio, inadecuado y que por lo tanto atenta contra la higiene que promueve la institución. Es una situación que me despierta profunda indignación, porque es por razones como esta que cuando muchos estudiantes llegaban con los zapatos llenos de barro (y esto es algo que viví en primera persona) se les acusaba de desaseados. Yo tenía que atravesar un campo de</p>
--	--	---

<p>392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449</p>	<p>Definitivamente la Normal me dio las herramientas, fueron las bases del gran edificio, en todo aspecto, desde saber que tengo que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, desde ahí en adelante y tengo que preocuparme que si lloró, que si se orinó en el pantalón o si está triste, o si está en el recreo y está allá todo aislado ¿algo le pasa?, y no hacer caso omiso, sino tengo que mirar a ver cómo le ayudo a ese muchacho. Profe yo recuerdo una frase, y siempre me devuelvo, profe lo voy a tener aquí hasta las 10 de la noche... nos decía la profesora de fundamentos ¡ah! ¡ésa profesora!, Lizeth Corredor, Agustín Tamayo, mis profes de la normal, sabe que han sido... no tengo palabras, mis profes, a mis profes si los viera yo les diría, profesor y los saludaría como si fuera una niña, como si estuviera en sexto, porque aprendí tanto de ellos, la profe Lizeth Corredor nos decía "si un niño no entiende el verbo, lo puede consultar en un libro, maestros", nos decían maestros, y eso nos subía allá lejos. Y el día de grado, ¿no le digo que placa?... ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso, profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana. Yo, cuando recibí el diploma, me lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me lo dio, me dio mi diploma. Le voy a traer mis fotos del grado para que las mire. ¡Y sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano!... ¡no! ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?! ¿Cómo no iba a trabajar dos años y medio en lo que ya le conté para venir y estudiar y seguir en lo mío? Era algo... ¿sabe qué? Esta profesión yo la llevé aquí en el alma (señalando con sus dos manos la región de su corazón). Que estoy cansada en este momento, si profe, y hay días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente, porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, algo complejo, mucha problemática. Pero se lo he dicho y se lo diré siempre es la mejor profesión del mundo, lo mejor que yo pude elegir. Profe me desvíe ¿qué me había preguntado?</p> <p>¡AH! le estaba contando que si no hubiera tenido esas herramientas a la mano de la normal esto me gana. Se imagina, llego yo y Danilo me entrega ese curso indisciplinado y que yo salga acá de una Universidad y licenciada, por ejemplo, y en física o en biología, y que yo llegue allá y me diga... yo salgo corriendo y me pongo a llorar. ¿Recuerda esta profe que era ingeniera...?, esa profe monita que después vendía algo de catálogo y que vino a dar biología... ¡ah no! el profe no estaba. Eso fue antes de ustedes. Ingeniera ¿qué es...? hem... algo relacionado con la educación, profe bióloga, no recuerdo... y a ella le ganó, ¡ella no!, ella llegaba a la sala de profesores, una china como de 25 años y duró como dos meses y dijo yo renunció a esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con el manejo del grupo, yo tengo unos conocimientos y un día casi llorando en la sala de profesores. ¡No!, eso fue antes de ustedes, el grupo que había antes de ustedes, porque ustedes llegaron en el 2010. Y decía "¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién los controla?! Que uno llora, que el otro le pegó, que el otro lo sacó el papá a medianoche, que consume droga, que se están manoseando, que se están agarrando, ¡Yo no sé cómo afrontar eso!", la profesora se fue. Y le soy sincera mi profe, si yo no hubiese tenido las herramientas de la normal yo ese día, yo digo no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien, y me hubiera ido a taconear a otro lado (risa).</p> <p>Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993; pero nunca me gasté el dinero, el dinero siempre lo tuve ahí. El temor de entrar a estudiar, pues pensaba "esa plata es sagrada", porque la había ganado con el sudor de la frente y no sólo de la frente, eso sería mentira, eso no sólo suda la frente, es el sudor de todo el cuerpo.</p>	<p>cultivo para ir de la casa al colegio, y como solución para no ensuciar mis zapatos tenía que ir hasta cierto punto con botas y después cambiarme, sin embargo, en varias ocasiones me robaron las botas del lugar donde las dejaba escondidas (a pesar de cambia el lugar) y deje de intentarlo porque tampoco estaba en las posibilidades económicas de mis padres seguir comprándome calzado, así que llegaba con los zapatos sucios, porque hay un límite de cuánto puede limpiar un zapato el pasto mojado; hubieron docentes en mi primaria que hicieron llamar a mi mama para hablarle de mi aseo personal. Recordarlo todavía me da rabia. Casos así demuestra la profunda indiferencia que sienten muchos por el contexto en que viven sus estudiantes, y las problemáticas de la educación rígida y autoritaria.</p> <p>Humillar a una persona por una situación que se escapa de sus manos es una muestra de desprecio y humillación inaceptable en el cuerpo docente y en cualquier persona en general.</p> <p>355-357: En mis practicas docentes también me pidieron llevar un cuaderno planeador, debía anotar los objetivos de la sesión, las competencias a desarrollar y los indicadores para saber que se cumplían las competencias, debía escribirse el soporte teórico del tema y las actividades a desarrollar. Esta en particular se me hizo una actividad enriquecedora, me gusta obligarme a escribir porque considero que así aprendo más. Pero ese es mi caso personal, no estoy en contra de desarrollarlo de manera virtual, pero si me parece imprescindible darse a la tarea de organizar que vamos a hacer y por qué.</p> <p>367-377: De todas las experiencias que nos cuenta la profesora, si bien cuestiono la forma como sus docentes la corregían o se dirigían hacia ella, me gustaría que actualmente se diera un acompañamiento mas cercano con los</p>
--	--	--

<p>450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507</p>	<p>Viajé para Bogotá en julio del 1988, me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y yo cogía los libros de mi hermano, mi hermano empezó con unos libros llamados: <i>Me Preparo para ganar primero de primaria, Me preparo para ganar segundo, Me preparo para ganar tercero, cuarto, quinto</i> y así sucesivamente. Esos fueron los primeros libros de mi hermano. Luego libros para ingresar al bachillerato, para el ICFES.</p> <p>Él ha escrito bastante (Ignacio, mi hermano), mejor dicho, no recuerdo ahorita, tiene uno también del 1290 que es reciente, esos los encuentra en la Cooperativa del Magisterio. Entonces con esos libritos que eran verde con amarillo, jamás se me olvidará, tenían una franja verde y una franja amarilla y nos íbamos para Tunja en un carrito pequeñito porque los recursos no daban para un carro lujoso, grande. Un carrito pequeñito y ahí empacábamos los libros y eso sí, tocaba irse bien arreglado, porque de lo contrario graves. Y llegar, y a mí no me daba miedo... Entrábamos y mi hermano hablaba con el rector o con la rectora, con quien fuera hablaba y yo bueno, me decía -pase allá Micaela- , yo iba y le hablaba a los profesores, ¡eso me compraban!. Vendí, vendí bastante.</p> <p>Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a vivir con él y me dijo -síntese y escriba-. Yo escribía un poquito y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano -eso Ignacio, mejor ayúdenme a conseguir mi colegio, que yo quiero trabajar con los niños, a mí me hace falta la Normal, me hacen falta los muchachos de las escuelas de la Normal, ayúdeme más bien que yo quiero entrar a trabajar-.</p> <p>Y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo entrar ese día a la Iglesia entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los niños, necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida.</p> <p>La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en esta localidad, un rector, se llamaba Hernán Montaña. Él murió de un cáncer terrible, muy amigo de la familia, además era el odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>-¿Ignacio?-, me pregunto. -no, no señor, no está-, le dije</i> <i>-Doctor Montaña y ¿cómo me le va?-</i> <i>-¡hola!, Pilarcita, usted es la menor- me dijo. - ¿Cómo está?"</i> <i>le dije.- -Yo, pues bien-</i> <i>¿Ignacio?- pregunto. -No, no señor, él está trabajando- respondí.</i> <i>- ¿Y tú que andas haciendo?"- Me pregunto.</i> <i>-No doctor, imaginense que sin empleo, yo estoy aquí con Ignacio,</i> <i>pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un</i> <i>colegio- le dije</i></p>	<p>estudiantes de práctica, que es lo que evidencio si había anteriormente. Mis prácticas estuvieron atravesadas por la autocrítica y la reflexión, pero definitivamente no me sentí tan acompañada como me hubiera gustado en esa parte de mi proceso formativo; Disfruto que se me diga en cuales aspectos estoy fallando y de que manera puedo corregirlo (siempre y cuando se haga de forma respetuosa), porque se que en esta etapa de aprendizaje soy más propensa a equivocarme y me gustaría corregir esos aspectos lo antes posible, en vez de tropezarme una y otra vez con el mismo error.</p> <p>387-390: Estoy de acuerdo con la necesidad de adquirir herramientas para trabajar con mis estudiantes, pero en mi caso hablo de herramientas dinamizadoras que promuevan otras estrategias de aprendizaje.</p> <p>400-405: Esto es algo que también mencioné en la entrevista del profesor Josué, y es que solo ellos (junto con la profesora Micaela), formados en la normalista, hablan sobre los docentes que los formaron como profesores, no si en el caso de la profesora Marcela, el profesor Félix o la profesora Adriana, sus profesores universitarios no los marcaron o si no se dio la oportunidad de mencionarlos.</p> <p>413-415: Quien ama su profesión la ejerce con orgullo, con responsabilidad, respeto y compromiso, por eso si es importante estudiar lo que a uno le gusta, y no estar por estar, porque "no había más opciones".</p> <p>427-433: Una crítica que se ha hecho como cuerpo docente, es que personas de otras carreras que no tienen ningún estudio sobre pedagogía puedan ejercer la docencia. Un Biólogo puede ser docente, pero un licenciado en biología no puede ser biólogo, hay una cuestión de menosprecio</p>
--	---	---

508	-¡Tengo palanca Montenegro!, ¡Tengo palanca!, Tráigame mañana	sobre nuestra profesión,
509	estos y estos papeles, te voy a ubicar- me dijo.	como si cualquiera la
510		pudiera ejercer, pero
511	Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó, me	nosotros no pudiéramos
512	ayudó y ayudó a muchísima gente, nos dio el pan en la mesa, nos dio la	ejercer ninguna otra por
513	felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños,	nuestro título, considero
514	porque quizás si yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este,	que eso ha ayudado a
515	la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba	fortalecer la percepción
516	a devolver... No, no, porque yo siempre digo lo que uno quiere toca	social negativa y
517	lucharlo.	estigmatizante que hay
518		sobre la labor docente.
519		Además, en muchas
520	Yo dije devolverme al campo no, yo le di dos años y medio duro al trabajo	ocasiones estos
521	en el campo, pero devolverme ni por el chiras, yo necesito trabajar y quiero	profesionales no dan la
522	trabajar es con los niños.	talla, ni se piensan procesos
523		de educación
524		transformadora,
525	Efectivamente al otro día fui le llevé papeles, eso fue en febrero del 1989,	básicamente porque nunca
526	porque ya había pasado tiempo. Yo viajé en el 1988, en mitad del año del	han reflexionado sobre la
527	1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta	educación, eso es
528	de libros, pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: -Pilar, tiene empleo	preocupante y problemático
529	en Usme, en una escuelita que queda en Usme, eso hace frío...- me contó	porque sigue ocurriendo hoy
530	-hace mucho frío, llueve bastante...-, le dije: -no interesa doctor eso así	en día.
531	me toque con botas, en la marcha, pero para mí lo más importante es	474-480: Ya que hemos
532	llegar a donde haya niños-.	hablado mucho sobre la
533		salud mental, recalco aquí
534	El 27 marzo de 1989 el corazón me latía así (gestos de latido), ¡porque	la importancia de sentirse
535	iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Decía	satisfecho y orgulloso sobre
536	“¿cómo voy a dictar una clase?” y volvía y decía “¡pero si yo estuve en la	la labor que uno desempeña
537	Normal cuatro años!, yo trabajaba allá prácticamente, a mí no me	y estar en espacios donde
538	pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo”.	nos sintamos útiles e
539		importantes, sea el área que
540		sea. Mí profesora Sonia nos
541	Me recibió Danilo, un señor hosco, hoy en día lo quiero mucho, también	decía en octavo, no tiene
542	guerreamos mucho, porque aprendí mucho de él. Un señor hosco, -eso	nada de malo que su sueño
543	tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado-, me dijo, me parece	sea vender empeñadas,
544	escucharle la voz, bien puesto, con su voz firme.	pero entonces propóngase
545		ser el mejor vendedor de
546		empanadas de la localidad,
547	Me dijo -usted es Montenegro, ¿usted es hermana de Juan Montenegro?	o del distrito o a nivel
548	- Le dije -sí, yo soy la hermana, si señor-, me dijo: -cómo le parece que	nacional. Ser fiel a nosotros
549	Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro de Juan, Juan	mismos es muy importante
550	me hizo la vida imposible...-. Pues pensé rápidamente, esto aquí va a	para cuidar nuestra mente y
551	haber guerra. Dije: - ¡ah!, vea cómo son las cosas- y me respondió: -su	nuestra salud, porque nos
552	hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto- y lo	hace felices. Admiro a la
553	que le contesté, recuerdo -sabe qué director... (no es como en esta época	profesora pilar por haber ido
554	coordinador sino director), le dije: - ¿sabe qué señor director?, Juan es	siempre tras su sueño,
555	Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes,	aunque son evidentes los
556	somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá-, el tipo me miró	baches que tuvo que
557	como diciendo esta no es tan caída del zarzo.	enfrentar, también son
558		evidentes sus privilegios,
559		pues fue gracias a los
560	-Trabaja con terceros Montenegro, ¡este es indisciplinado!, hay un niño	contactos que ella pudo
561	trae puñaleta, hay un niño que no sé qué-. Bueno, empezó con todos, y	llegar a ser docente del
562	yo recuerde todo lo de la Normal. Yo parecía un libro, páginas y páginas	distrito.
563	atrás. Bueno, cómo actuar, cómo hacer, eso era como si fuera a hacer una	488-489: Lo que mas
564		disfruté dentro del aula
565		cuando estaba en mis

566	obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer día.	interactuar y todo esto me lo permite la docencia, por eso amo tanto mi profesión.
567		
568		
569	Siempre lo recuerdo. Entro a ese curso. Papel iba, papel venía, chifle uno... Entró Danilo, se paró en la puerta -Buenas tardes estudiantes, la profesora Montenegro viene a acompañarlos-. respiré -si me la dejo ganar...-! pensé, porque ¿con quién hablaba?, no conocía a nadie... Pero, aun así, dentro de mí la emoción, era la emoción de ver que ya no tenía que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, iba a trabajar con ellos, eso pudo más que cualquier otra cosa.	521-523: En una de las entrevistas, el profesor Nixon me preguntaba qué factores habían influido en que yo sintiera orgullo por mi profesión, y recuerdo haber mencionado que yo me había esforzado mucho para llegar a donde había llegado, así que, no podía no respetar mi profesión, o no sentirme orgullosa de mí misma. El profesor Josué comentaba que los proyectos que hacía con sus estudiantes requerían de esfuerzo, y esto desarrollaba compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, entre otros aprendizajes y valores. Lo que me lleva a la conclusión de que debemos estimular el esfuerzo en nuestros estudiantes, que no es lo mismo que complicarles la vida con labores absurdas, hay que pensarse de manera adecuada como hacer que se esfuercen y que eso les resulte satisfactorio, y no darles todo entero. como había dicho antes, el proceso formativo no debe estar exento nunca de la exigencia, que no es equivalente a la rigidez.
570		
571		
572		
573		
574		
575		
576		
577		
578		
579	Él se paró ahí y me dijo, como con el toro, como cuando sueltan el toro y queda uno en la mitad, sin ser torero. ¡Pero yo sí era torera, porque sí me había preparado, me había preparado para ser maestra! Entonces, él se paró ahí en la puerta, no le hacían caso, los chinos hablaban, se mandaban papeles: -la profesora Montenegro... joven que se siente...- Les decía, al fin hicieron silencio -... los va a acompañar. Bueno profesora la dejo con su curso-. Cerró la puerta y se fue, y cierra la puerta y me deja con los niños.	
580		
581		
582		
583		
584		
585		
586		
587		
588		
589	¿Qué hice? Así aplaudiendo y llevando el ritmo con una canción de la Normal, empecé a cantarles, fui caminando; entonces me fui parando, me fui moviendo y los chicos se fueron parando, se fueron moviendo al ritmo de lo que yo cantaba, cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos cantaban conmigo. Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la Normal, lo que va aprendiendo en la Normal de uno al 100%; quizás se le haya olvidado el 15%, el resto lo tengo presente. De un momento a otro yo me empecé a mover y los chicos... eso yo iba en tacones, que en esa época los tacones eran largos, porque la emoción de que iba a usar tacón, y para ello me compré los más altos (pero yo ensayé en la casa y los manejaba), los chicos se empezaron a mover, se acabó la canción y los chicos sigan con el papel y yo con otra canción.	589-603: Destaco en la profesora una cualidad que considero necesaria en todos los docentes, no tenerle miedo al desorden. El desorden es normal y esta presente siempre en todas las aulas, hay que tener la entereza para reencausarlo, con herramientas lúdicas, no a voz en grito, poco logran los regaños como muestra de autoridad.
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605	Empecé a hacer mañita, fui abriendo la puerta, las dos puertas, que tiene el salón, y abrí así las dos puertas y fui cantando. Los chicos me preguntaron: -¿Profe por qué abre?-, les dije -está haciendo como calor-, -profe, pero si está lloviendo- me respondieron, les dije: -sí, pero yo tengo calor-. Bueno, porque yo decía es que ese encierro, estos chicos bien inquietos, este salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a caer granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa sobre los ciclos del agua.	609-614: Porque la educación no es posible solo en los márgenes del aula, los espacios que posibilitan el contacto con los fenómenos que explicamos son profundamente enriquecedores.
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618	Danilo apenas se paró allá: - ¿y ésta maestra qué está haciendo? -. Yo fui sin importa qué, no me importó mojarme y cogí el hielo, empecé a explicarles, precipitación, bueno todo lo del ciclo del agua, luego los pasé, cuaderno, saquemos hojitas, miremos... -plastilina ¿alguno trajo plastilina? - pregunte, -Si profe, yo traje- respondían, -¿crayolas?- preguntaba, -Si profe- me decía un chico, -¿temperas?, Tráigalas- . Los	618-629: Otra cualidad de todo docente debe ser la recursividad y la creatividad, y es espacialmente indispensable serlo en
619		
620		
621		
622		
623		

<p>624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681</p>	<p>organicé en grupos, porque pensé, cuando puse mis pies ahí me dijo que era el curso más indisciplinado. -Si estos chicos me la ganan hoy, fracasé como maestro, porque los chicos me cogen el lado flaco- pensaba, ¿quién va a perder el año? pues Yo. Que unos trajeron crayolas, que otros plastilina, que los otros en el cuaderno, los organicé por grupos, dibujitos, escribir, luego les hice una síntesis, llegó el recreo. Entramos, ya fue la clase de religión y terminé.</p> <p>Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien- y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era la espalda, los obreros y la espalda y hágale. Terminé más cansada que cargando caña, pero salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer día, manejé mi grupo y esto es lo mío.</p> <p>Cuando me nombraron, me nombraron en el 1993, tenía el dinero que traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos, los tacones los compré con otra plata, esa plata era para estudiar... apenas me nombraron en 1993, en febrero, entonces el 20 julio me fui a estudiar mi licenciatura en pedagogía reeducativa.</p> <p>Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del 1999. ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo dije en la normal, -voy a estar en el mejor colegio de Bogotá-, es el mejor porque estos niños son nobles, porque a estos niños uno les llega, yo siento que uno les llega, que molestan y que a veces es terrible, sí, que a veces hacen indisciplina, pero uno les llega.</p> <p>Este es el mejor colegio, para mí lo es, por eso no me he ido. Ante la posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A Usme llegué joven, amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme, quiero irme cuando me pensione, o si Dios me manda una enfermedad, porque es posible que sea, si Dios me manda una enfermedad y me pensionan por enfermedad quiero salir de Usme, o si no salir de Usme cuando cumpla mi ciclo de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años.</p> <p>Estudí pedagogía reeducativa en la universidad Luis Amigó. Mi práctica en la Universidad fue bien compleja porque mi licenciatura es en pedagogía reeducativa. Tomamos dos fuertes que fueron prostitución en adolescentes, trabajo infantil y a esas dos problemáticas las rodeaba el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado fue consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle 68. En ese cementerio los muchachos menores de 18 años que arreglaban las tumbas, barrían el cementerio, quitaban las flores, las flores marchitas, todo ese cuento. Mi práctica fue mmm... peligrosa, es lo que podría decir entre un... un... grande... un... ¡paréntesis!, gigante; peligrosa.</p>	<p>zonas rurales, donde los materiales en ocasiones pueden ser escasos, pero esa no es razón para quedarnos varados, siempre es posible hacer algo con lo que se tiene. Habría que pensarse un espacio en la academia que propicie específicamente desarrollar esta habilidad, porque seguro que a muchos nos hace falta fortalecerla.</p> <p>646-652: Sigue siendo una constante en todas las entrevistas continuar con los procesos de formación, porque se reconoce que como profesores hay muchas cosas que aprender, para fortalecer los procesos educativos que llevamos dentro del aula.</p> <p>660-663: El objetivo es que todos los docentes nos sintamos así, cómodos en nuestra institución, satisfechos con nuestro trabajo, que estemos motivados para continuar, no que este siempre en juego la carga emocional y física que pesa sobre nuestro trabajo, y estar todo el tiempo en estado de alerta. Sin embargo, me genera curiosidad que la docente Pilar no hable sobre el trabajo en equipo, ¿cómo se abordaba antes la interdisciplinariedad?, ¿cada docente iba por su lado?, o si había procesos de colaboración, ¿qué pasaba con la competencia entre los docentes? Es evidente que hay un punto de ruptura donde estas situaciones de agravan y se complejizan, ¿Cuáles son los factores involucrados en que esto ocurra?</p> <p>705,706: ¿Es la primera profesora en mencionar esto, ¿por qué la resolución 230 significo un daño para la labor docente? O, ¿por qué lo expresa así la profeora pilar?</p>
--	--	---

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

Éramos tres y nos íbamos los domingos a realizar nuestra práctica. ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la Universidad? Que los muchachos que estaban allí trabajando en el cementerio entrarán a estudiar y que paralelo a ello dejaran las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente complejo. Muchas veces trataron de robarnos, en una ocasión trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión, porque yo decía, le decía al profe hace unos minutos (refiriéndose al entrevistador), ésta es la mejor profesión del mundo, ¡La siento así! porque es que los niños... es diferente sentarse frente a un computador, pararse frente a una lavadora, a interactuar con seres humanos, a compartir, ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan, que hacen "profe, hice esto", o no lo hice. Son la vida, para mí, los niños son la vida.

¿Quiere que le diga una cosa? Me siento cansada, llevo 24 años en esta carrera, es la mejor del mundo, la mejor, me siento cansada, porque mi percepción es que los padres no están cumpliendo con su labor de educar a los muchachos y al maestro nos toca en este momento en ese tiempo 2013, 2012, 2010, la verdad desde el 2002, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230, la evaluación, ahí esto se dañó, para mí. Desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... y es pesado, es pesado, pero es la mejor profesión. Tal vez me desvié un poco, la pregunta era práctica en la Universidad. Quise retirarme, ¿por qué quise salirme un poquito a explicarle?, Porque quise retirarme en la Universidad, pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía, que escribe, él escribe bastante, él es investigador y me dijo "Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros, va a conocer mis libros", y yo dije una noche, porque le dije "no quiero seguir en la Universidad, me pasa esto, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!", era peligroso, imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos y aparte darles medias nuevas y aparte llevarles material y aún ladito del cementerio y hacerles como una especie de, como de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación, para que despertaran a la vida y ¡Hombre! esto no es lo único, puedo organizar el tiempo, el estudio y abandono estas sustancias que están acabando con mi cuerpo, con mis sistemas.

Entonces era un trabajo bien fuerte. Pero una noche dije no. Yo no me veo vendiendo libros, ni me veo sentada escribiendo, quizás sí me veo escribiendo pero también con mis alumnos; y lloré profe, lloré de pensar que iba a dejar a mis niños, porque es que uno llega al colegio y así sea tiene uno mal genio como en este momento que los chicos están en una actitud tan terrible, toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles lo que ellos quieren, pero además explicarles "es lo que usted quiere pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo", y lloré, dije no "¿cómo así que me va a ganar esto?, Si en mi Normal... y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me

750-755: Como ya he mencionado, la educación no es la respuesta absoluta, en este caso, los muchachos no dejaron las

740	acuerdo entrar ese día a la Iglesia, entrar por toda la mitad, como entran	drogas, pero algo innegable
741	los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora"	es que la educación
742	y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir	muestra un camino de
743	a vender libros? ¡No!. ¡Yo necesito de los niños! necesito de sus risas, de	posibilidades, que
744	sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida. Me enfrentaron y cogí	ingresaran a estudiar y se
745	verraquera y adelante. ¿Y sabe cuánto saqué en mi práctica? nueve,	quedaran es buena prueba
746	nueve, nueve de uno a 10.	de ello.
747		
748		
749	Pero fue un trabajo, se gastó mucho dinero, pasamos muchos sustos,	765-778: Nuestras clases
750	pero logramos... le mentiría profe si le dijera que ellos dejaron la droga y	deben estar conectadas con
751	me mentiría a mí, ¡A mí! Porque no, no, no la dejaron. La droga para ellos	los problemas sociales o
752	era como, como para nosotros nuestro desayuno, quizás nuestro	ambientales que
753	almuerzo y más fuerte que eso, pero sí logramos profe, que de 20	identificamos dentro de
754	muchachos, logramos que entraran a estudiar 15. Y les hicimos	cada territorio porque la
755	seguimiento tres años después y los muchachos estaban estudiando, pero	educación debe darles a los
756	la droga sería mentira, no la dejaron. Así fue mi práctica en la Luis Amigó	estudiantes herramientas
757	que fue donde estudié y agradezco haber cogido esa línea, agradezco hoy	para reflexionar sobre su
758	en día haber cogido esa línea porque me ha servido para, me dio	entorno inmediato, y esto a
759	herramientas para, para trabajar en los años hasta el momento, en	su vez esta relacionado con
760	biología, porque, ¿por qué doy biología? Porque yo oriento, aprendo con	el pensamiento crítico. Si lo
761	los muchachos, aprendemos.	que aprenden en el aula no
762		les es significativo, si no lo
763		pueden relacionar con sus
764		vivencias, o cuestionarlo
765	Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y biología en	¿entonces para qué
766	cuarto y quinto, y la biología, cuando me dieron a escoger "Pilar ¿quién va	educamos?, no puede
767	a dictar?..." "Yo, biología, biología", porque es que yo estudié pedagogía	educarse solo para el futuro,
768	reeducativa y lo que yo aprendí allá, lo uno con ciencias. Cuando	también debe hacerse para
769	diseñamos el plan de área de preescolar a quinto, que yo fui una de las	el tiempo presente, que sus
770	que lo empezamos a, a, ya en serio como a plasmarlo sobre el papel,	conocimientos sean
771	como para llevar un seguimiento, como que hubiera un hilo conductor de	aplicables en el ahora, para
772	primero a quinto, quise que fuera, que sustancias psicoactivas y	que se enamoren de
773	precisamente ahorita en segundo periodo ese es el tema fuerte. Los	conocer, de aprender, para
774	sistemas, vamos a tocar tres sistemas y algunas drogas porque tengo las	que reconozcan el valor que
775	herramientas y creo que es el momento oportuno para que esa temática	hay en sus estudios y no
776	pegue fuerte porque se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.	decidan retirarse de la
777		educación.
778		
779		
780	En la Luis Amigó, investigamos sobre el por qué ¿por qué los muchachos	791-797: Esta tendencia
781	consumen las drogas?. Investigamos el por qué las muchachas a	también la hemos
782	temprana edad tenían que ejercer la prostitución, y el por qué niños y niñas	identificado en anteriores
783	tenían que afrontar, tenían que enfrentarse con trabajos tan, tan	entrevistas, parece que
784	degradantes diría yo profe, ¡a tan corta edad!, en un semáforo, en un	como profes nos formamos
785	cementerio, en una esquina. ¡Tan vulnerables profe!. Mis carreras... esto,	según las necesidades del
786	esto yo lo llevo en el alma profe. Profe, ojalá ustedes estén cuando yo me	entorno, buscamos de que
787	retire, porque yo voy a organizar mi despedida y lloraré mucho, porque	manera favorecer a nuestros
788	voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.	estudiantes. Puede irse
789		enumerando lo que hace
790		falta tener para ser un buen
791	Fíjese como yo, mis carreras que están ahí en la carpeta, si usted da una	docente, porque hay un
792	ojeadita, mis carreras yo las pensé, mis carreras son afines con, con esto	patrón, puntos en común
793	que estoy haciendo. Mi reeducación y mi orientación son compatibles con	que los identifican y los
794	esto, son anillos, ¡Son mancornas! cómo nos decía mi profe. Siempre me	conectan a cada uno a pesar
795	ha tocado mucho mi parte humana, siempre me ha tocado mucho la	
796		
797		

798	problemática de los muchachos el ¿por qué un muchacho tiene que llegar	de haberse conocido entre
799	a este mundo?, Profe, nace y... profe yo soy muy sensible, soy... tengo un	ellos, o de no se parte del
800	temperamento muy fuerte, soy... quiero que las cosas... yo no puedo	entorno inmediato del otro.
801	tolerar que un muchacho... tengo yo que... un muchacho pasa a un sexto	801-804: Este punto me
802	y no maneja lo de quinto, para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones,	parece importante, pero
803	yo soy... no sé, así me educaron, con esa forma de pensar.	considero que no poseo la
804		experiencia para opinar al
805		respecto. Repetir un año
806	También lloro mucho mi profe, soy muy sensible. Tuve que a afrontar en	escolar tiene grandes
807	la Universidad situaciones tan difíciles como ver una mamá, una niña de	repercusiones para un
808	12 o 15 años, reemplazando el seno por una bolsa de pegante ¡a su bebé!	estudiante, en especial a
809	De dos, de tres meses. Eso es... eso es ya otra tela profe (diciendo esto	nivel emocional, por lo que
810	con voz baja), y esto ya no se corta con tijeras sino con serrucho profe. A	significa ver a sus
811	mí toda la vida mis carreras y me siento feliz y orgullosa porque yo terminé	compañeros avanzar un
812	mi reeducación y mi orientación, son afines con esta educación que entre	grado, además la etiqueta
813	paréntesis es la Normal, porque este tema de la reeducación es	de repitente parece
814	encausado a la desadaptación social, pero fíjese como esa desadaptación	dolorosa pues esta llena de
815	social es en parte resultado genético, el profe de biología lo sabe	estigma y por tanto de
816	perfectamente. Varios autores encausaban la desadaptación social como	señalamiento, en ese
817	aquella parte que se traen los genes y la otra parte aprendida del medio.	sentido ¿Vale la pena que un
818		estudiante repita un grado
819		porque no comprende lo
820		suficiente sobre un tema
821	Siempre me ha tocado la niñez, por eso mis temas, por eso escogí la	según nuestros estándares?
822	drogadicción en esos niños menores que trabajaban y... y me tocaba	Y por otro lado ¿Cuáles son
823	bastante el corazón saber que tenía que afrontar, reemplazar un seno, un	las consecuencias de que
824	tendero por una bolsa de pegante al mes, a los dos meses ¿y una mamá	pase al siguiente grado sin
825	con 15 años?, Niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer	tener dichos
826	su prostitución porque el padrastro desde bebés ¿las manoseaba? ¿Las	conocimientos?, ¿A que le
827	morboseaba?, Luego había penetración, y cómo el consumo, las	damos prioridad como
828	investigaciones, no hubo así cosa de gigantes, pero si hubo cierto grado	profes?, supongo que no hay
829	de profundidad en esas tres, en la drogadicción y enfocada siempre a	una respuesta universal, tal
830	menores, prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como esa... como...	vez depende mucho del
831	¿cómo le digo profe?... cómo la misma familia, algo que no puedo tolerar...	proceso de cada niño, pero
832	¿sabe qué licenciatura propondría?... Yo quisiera que las universidades	me interesaría mucho
833	prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de	escuchar diferentes puntos
834	familia, para que rescataran en ellos, o más bien no que rescaten, sino	de vista.
835	que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%.	823-837: Creo que podría
836		hacerse una lista casi
837		interminable sobre los
838		problemas derivados de la
839	Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos, que los corrijan,	falta de educación sexual en
840	que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero	las instituciones, sobre la
841	sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar	maternidad no deseada, la
842	ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato. Si yo le digo al	prohibición o el tabú
843	muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien	alrededor del aborto como
844	ilustrados y no es hacerme detrás de Sandra, la otra profe y limpiarme los	una practica para garantizar
845	zapatos con el pantalón y ahí sí decirle al niño, mnnn, mnnn. Es porque	que las infancias no sean
846	investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos:	madres cuando las
847	prostitución, drogadicción y trabajo infantil, pero ¿sabe cuál escogí yo? La	condiciones psicológicas,
848	prevención.	económicas y sociales
849		apuntan a que la madre y el
850		niño tendrán que vivir en
851		condiciones de pobreza,
852		marginalización y terminar
853	En eso era que centraba mis escritos, en cómo prevenir, en cambio otros	en escenarios tan
854	grupos se iban cuando el problema estaba así ¡ardiendo!, en las casas de	desgarradores como los que
855		menciona la profesora pilar.
		A día de hoy no comprendo
		porque no hay un espacio en
		el colegio dedicado
		específicamente a educar
		desde la infancia en estos
		temas. No puede ser que el
		tabú que existe en la
		sociedad sobre estos temas
		pese mas que la necesidad
		de abordarlos.
		No cualquiera debe ser
		padre, y la creencia
		extendida de que es mas
		importante que un niño

<p>856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913</p>	<p>reeducación, en las casas de reeducación iba mucho practicante, ya cuando la problemática estaba candente. En cambio yo fui una de las pocas que me fui fue por el otro lado, por la prevención. Entonces siempre escribí, siempre mis escritos y mis exposiciones, mis intervenciones, cuando íbamos a centros de reeducación, porque nos decía un profe, nos decían los profes en la Luís Amigó "rehabilitación es una cosa y reeducación es otra, ustedes están es el reeducación entonces deben reeducar a personas" entonces mis escritos fueron prevención, prevención, prevención, prevención. ¿Y quiere que le diga una cosa mi profe?</p> <p>En este momento, en el 2013, hoy estamos a 30 abril sigo pensando la misma cosa, que uno debe trabajar es para prevenir. Hoy precisamente, no se mi profe me desvió, me iba hacer otra pregunta de pronto, pero oigo lo de la práctica... hoy le dije a mi compañera Sandra "Sandrita, necesito hacer una actividad con las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue y quizá no se dé en este año. Necesito que usted, a los muchachos de quinto, terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos, que yo necesito hablar con las niñas", porque me preocupaba que el tema, me preocupaba que las niñas desconocen todo lo relacionado con el período, las normas de aseo, todo lo que rodea este tema que es algo normal. Entonces efectivamente ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!, tuvimos una charlita, ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá uno de los mejores días, sí.</p> <p>Estoy segura de que llegué, no estoy segura cuántas niñas son de los dos quintos, si me pregunta ahí me rajo, pero de uno a 20 yo lo logré con 16, les hablé cositas de higiene, cositas de cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos sexuales, ¿sabe qué ejemplo les di mi profe? Les dije, les hice una pregunta y les dije "niñas..." empecé a caminar, a caminar por el salón, me siento muy poco la verdad, pero yo creo que en unos dos añitos me tendré que sentar porque ya las piernas me duelen, pero si, empecé a caminar y les dije "niñas ¿ustedes consideran que yo necesito bastón?", Empecé a hacer la mímica "¡ay! la profe cómo es", "¡no!", les dije "tengo 48 años y no necesito bastón. Ustedes ahorita son niñas, las relaciones sexuales van a llegar, llegan a su momento, cuando haya una edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiando, se están preparando para desenvolverse".</p> <p>Les hablé del cuidado del cuerpo, ellas me hicieron muchas preguntas, cosas de higiene, cuidados que deberían tener en casa con, con la familia porque varias... muchas veces todo lo que está relacionado con violaciones eso sucede en las casas que el primo, que el tío, que el vecino, que el bisabuelito, que el papá, que la mamá. Y hoy ha sido uno de los... de mis... digamos que de los días que salgo satisfecha.</p> <p>imagínese que en ese tercero en 1989!... yo he llorado mucho durante mi vida, he pasado situaciones muy difíciles en mi vida... pero ese año lloré, es uno de los años en los que más he llorado en mi vida. Imagínese que</p>	<p>nazca independientemente de quienes van a ser los responsables de criarlo, es muy pernicioso.</p> <p>853-866: Mi profesor Jairo, quien me dio educación en salud y Etnoecología decía que un defecto de la cultura colombiana es que no era preventiva, sino que actuaba después de que el daño estaba hecho, y eso seguía teniendo muchos baches porque no somos buenos en el control de daños. Además, dicho control de daños requiere de mas recursos y de que se coordinen más instituciones. Por el contrario, la prevención se mostraba altamente eficaz, mi profesor ponía como prueba los desastres naturales, cuando las poblaciones tenían estrategias preventivas se presentaban menores daños y menos víctimas afectadas. En conclusión, me parece poderoso y muy oportuno que la profesora pilar decidiera enfocarse en la prevención.</p> <p>896-900: las cifras demuestran que las niñas son mas propensas a pasar por situaciones de violencia sexual, también son las mas afectadas por embarazos juveniles, y la información que había en aquella época sobre la menstruación solo podía conseguirse por el voz a voz, sin embargo, considero que dicha información debe darse tanto a niños como a niñas, para que identifiquen que desde pequeños pueden y deben apoyarse entre unos y otros, y porque la responsabilidad sobre cuando iniciar la vida sexual les corresponde a ambos y porque ambos están expuestos a vivir violencia sexual por parte de sus familiares, es fundamental enseñarles a identificarla y dejar claro que deben expresarla, para recurrir a las instancias pertinentes. La educación sexual debe darse indistintamente del sexo asignado al nacer, esa sería una gran estrategia preventiva. Una de mis aspiraciones, de cara a ser docente, es crear una cátedra de educación</p>
--	--	--

<p>914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971</p>	<p>en ese tercero de primaria habían dos niñas hermanas: Sandra era blanquita y la otra no me pregunté porque no recuerdo el nombre. Una morenita y la otra blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían un ratoncito, eran muy activas. Yo llegué el 27 marzo, ya se lo había contado, que pena, yo repito mucho las cosas, y ese junio salimos a vacaciones, en ese entonces 89 eran cuatro semanas, no era como hoy en día que son sólo dos. Salimos a vacaciones, regresamos de vacaciones, entonces tan, conté, eran 37 estudiantes de tercero, tatatatá. Sandra y Johana ¡vea! Johana... ¿Sandra y Johana? Y se para un niño, de esos que se lo lanzan así sin anestesia "¡profesora ellas están enterradas allá abajo. Si quieren vamos y le muestro dónde!"... profe, yo me sentí.</p> <p>El chico me lo dijo sin anestesia. Yo porque: "¿quién falta?"... Entonces yo vi que Sandra y Jhoana, esas chinitas que uno, que uno recuerda. Generalmente ¿qué me sucede?, Siempre recuerdo a los muchachos tímidos, esos no los borro de acá (señalando su cabeza) y a los cansones y a los pilos, a esas chicas. En cambio sí, de pronto mi memoria con los que son término medio ¡sí!. Entonces como esas dos chicas eran tan activas, entonces yo de inmediato identifiqué Sandra y Johana, y el chico me dice así "enterradas allá abajo profe, en el cementerio. Ahorita si quieren, hablemos con el director Danilo y si quiere voy y le muestro"... enterradas, si hace un mes les había visto sus caritas y sus ojitos, y estaban en esos puestos y los puestos vacíos. ¿Ha escuchado la canción de la cama vacía? ¡profe, ese fue un año de los que me marcó la vida! y ahorita le cuento otra cosa que me marcó la vida en esta profesión de maestra.</p> <p>Yo me senté, a pesar de ser un curso indisciplinado pero yo ya lo tenía marchando y ¿cómo marchaban? Cariño y mano dura. Profe yo soy así y a un ahorita, 30 abril, usted va y habla con mis muchachos, yo soy dura pero en la otra mano está la escucha, trato de mirar en qué les ayudo, cómo les oriento, cómo les ayudo a solucionar sus problemitas que tienen. Yo me senté, un curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía (con una mano abierta y con la otra mano dando ligeros golpes)... yo me acuerdo que les dije algo, no sé cómo, qué fue, pero los chicos callados. Me senté y lloré. Yo creo que duré llorando varios minutos.</p> <p>Entró Danilo, todos los chicos en silencio, nadie hablando nada, sino lo que yo les había dicho, pero si me pregunta ahorita que fue no recuerdo, yo quedé en blanco. Entró Danilo "¡Pilar Montenegro, usted está trabajando!"... con Danilo guerreamos mucho, pero ya le cuento porque, ¿ya recuerda por qué?. "Usted está trabajando, sus problemas personales los deja en la casa"... ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! (la profesora se pone en pie y alza la mano), y le dije "¡No lloro por mis problemas personales"... y yo lloraba y le gritaba delante de los niños "se me murieron mis niñas..." (con voz cortada y llorando en voz baja prosigue el relato), "se me murieron dos niñas..."... eso me marcó la vida... ver sus puestos vacíos... sus puestos vacíos profe... sus caritas... le dije ¡no...! y le grité "¡No son mis problemas... mire los puestos vacíos... se murieron dos niñas... no puedo trabajar!", profe eso me marcó la vida (prosigue el</p>	<p>sexual y luchar porque esta se haga obligatoria en todas las instituciones del país. Seguramente es un proceso que tomará toda mi carrera, pero por lo pronto, como parte del temario en mis asignaturas esta será obligatoria, a través de la investigación espero demostrar su beneficio y poner mi granito de arena para el futuro.</p> <p>956-971: Para mí, un problema grave en la academia es la búsqueda excesiva de la racionalidad, hay que actuar siempre de manera muy cordial y mantenernos estoicos, si un estudiante muere esa no es razón suficiente para detener el calendario académico, si un compañero docente muere esa tampoco es razón para detener el calendario académico, si muere un familiar tal vez le den unos pocos días al docente para</p>
--	---	---

<p>972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029</p>	<p>llanto) Y ahorita le cuento que otra cosa me marcó la vida de esta profesión. "No puedo trabajar, me quiero ir para el cementerio"... y todos los chicos gritaban "¡Si...! ¡sí! ¡no regañe a la profe!" los chinos. "¡No regañe a la profe, ¡la profe nos quiere!" y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero conmigo era... yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre de robarse las cosas (ya más incorporada la profesora) ¿y sabe cuál fue mi estrategia profe?, Es que era terrible, él mismo que se paró y me dijo "están enterradas allá abajo si quieren le muestro"... al chico le gustaba robar... en dos ocasiones fueron vecinos a decir que les robaba, se iba y le robaba las frutas, una vez se llevó un ternero el chinito y en tercero de primaria, y yo dije ¡Dios mío! ¿qué hago con este muchacho?</p> <p>Pues le di las llaves del locker, dije "al Toro por los cachos". Me tenían un Locker ahí oxidado, pero bueno (una risa tímida), ahí guardaba, ¡qué pena profe este relato para su estudio!... pero es que esto me marcó la vida, imagínese las estudiantes estar en un cementerio y sus puestos vacíos, es muy triste, y yo con este muchacho, que pena yo le hablo de una cosa y de la otra, ¿qué estrategia utilizó yo? Que este muchacho, cuando vino el señor, el señor Cárdenas que ya murió... "profesora Pilar, cómo le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene amarrado allá donde la abuelita" ¿yo qué hago con este muchacho?, Yo le daba la llave y un día dije "¡ Al toro por los cachos"... "Julián..." quisiera volver a ver a Julián, quisiera volver a ver a mi Gabriel García Márquez para saber qué está haciendo ¡y a muchos más!. Le di la llave del Locker. En el Locker yo tenía plata, porque en esa época no es como ahora, eso aquí se hacían bazares, se recogía que para una cosa, que para la otra, tenía... yo toda la vida profe he comprado lápices, borradores... lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos cuadernos mantengo en el Locker. ¿Sabe para qué? Para los chinitos que los papás en este momento por doblar el codo (haciendo el gesto con el brazo, haciendo alusión al hecho de tomar cerveza) no les dan, y porque en esa época era una pobreza tremenda. Y así, los chinitos que uno veía que no tenían les daba el lapicito, el borrador, el tajalápiz y se los daba. Tenía libros, tenía juguetitos, tenía figuras, tenía... cosas, y plata. "Julián..." eso fue como en un mayo porque llegué ¿Qué? En marzo y eso fue como en mayo. "... Usted va a manejar la llave del locker", "¡Él es un ladrón!" y lo señalaban, y yo "¡Cuidado!... cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave...", "¡Pero profe! él roba" "Julián me maneja el Locker. Julián usted ya sabe". Yo siempre he utilizado morrales así (mostrando su cartera)... "Julián cuando yo necesite ausentarme usted me cuida la cartera... me cuida de que si se cae...", entonces yo ya arreglaba la cuestión "aquí nadie se coge las cosas. Se me cae y usted me lo cuida..." ¿en qué sentido? "En el sentido de que si se me cae y se me riegan las cosas usted me las cuida, usted las levanta y las depositan dentro del bolso. Mi monedero, tengo lo del bus, tengo lo del servicio, lo del recibo. Se encarga de mi bolso y se encarga del Locker". Y dije el toro por los cachos, y si el chino me roba, Pilarcita a buscar otra estrategia y no le funcionó. Y le dije "cuando necesite algo me dice... profe necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre, profe quiero \$100..." en esa época eran \$100, no era como en esta época \$5.000, \$4.000, sino \$100 alcanzaban para una empanada "...y yo le</p>	<p>reintegrarse. Creo que esto está ligado a las lógicas mercantiles que tiene la administración sobre las escuelas, no hay espacio para el dolor y mucho menos para la reparación, los docentes y los estudiantes se transforman en objetos prescindibles porque siempre hay alguien mas que ocupe ese lugar, es importante levantar la voz así como lo hizo la profesora pilar frente a semejante injusticia , somos seres humanos, y nuestros estudiantes también lo son, construimos vínculos con ellos y nadie tiene derecho a decir que estos no tiene valor o importancia, la institucionalidad no puede ser indiferente frente a la perdida, porque estaría siendo indiferente con la vida misma, ¿Qué tipo de sujeto se pretende formar bajo esas lógicas?, ¿Qué pasa con la salud psicológica del docente?, porque para nosotros no son objetos, ni son reemplazables.</p> <p>1011- 1031: En esta anécdota esta la respuesta a mi crítica sobre las acciones correctivas. Seguramente ese estudiante iba a recordar por siempre la confianza que la profesora había depositado él, seguramente se sintió reconocido por primera vez, porque él tenía un papel, y ese papel era</p>
--	---	--

1030 1031	regalo para sus onces". "No tiene zapatos, yo veo cómo hago para conseguirle unos zapatitos".	importante, la profesora buscó corregir un mal hábito demostrándole que él era capaz de ser más que eso y que ella confiaba en él, no hubieron humillaciones ni escarnios públicos (de hecho ella freno a sus compañeros cuando le dijeron ladrón), no hubieron regaños interminables, ni pararlo en la esquina del salón, o quitarle sus descansos, la profesora pilar escogió una acción tan humana, tan llena de cariño, preocupación y amor, que no sorprende que ese muchacho nunca le hubiera robado nada, a esto se sumo que ella se preocupó por sus necesidades, atendió el "profe tengo hambre, profe necesito una hoja iris, profe quiero \$100", se preocupó por como vestía y saco de su bolsillo para cambiar esa situación, reitero, como docentes no podemos salvar a todos nuestros estudiantes en el aula, pero cuando hay un caso como este, y existe una intervención tan bien pensada, se logra salvar a uno. Que gran satisfacción, en momentos así la docencia adquiere una importancia tan inconmensurable. Que orgullo es ser docente.
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047	El chino nunca me robó una aguja. ¡Mentiría! si digo que el chico me robó algo, el chino manejaba el Locker, sacaba crayolas, plastilina, lo que necesitaba sacar, los módulos, en una época trabajé con unos libritos que me dieron de escuela nueva y los aproveché, trabajaba con esos libritos, el sacaba, organizaba mi bolso profe, ¡Jamás! y yo contaba muy bien lo que necesitaba, no tanto por el dinero sino para ver si me estaba funcionando. Y yo traté de encausarle eso y de... ¡Quizá! yo tengo la esperanza profe que él en este momento no sea ladrón y me gustaría verlo para, para saber qué hace, porque nunca, y hasta noviembre el tubo el Locker y estuvo pendiente de mi bolso. Yo le decía "mijo, hágame el favor y me saca mis medias nuevas" "mijo, en la monedera, saquen la monedera y dele \$200 a fulanita". Nunca se me perdió una moneda.	1048-1054: Que la formación de personas sensibles a la situación del otro sea siempre una preocupación dentro del aula, desde la infancia se nos forma desde la indiferencia y el individualismo o la preocupación y la colectividad Hoy el colapso ambiental (y muchos otros problemas de orden socioambiental) demuestra que se requieren de acciones colectivas y dejar de pensar solo en nosotros, en estas acciones, que distan de ser pequeñas e insignificantes demostramos que tipo de sujeto queremos forjar, y por ende, cual es el norte de nuestra pedagogía, la profesora enseñó a sus estudiantes una lección que seguramente los acompañaría por siempre, sus vidas eran importantes, para ella ellos eran
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087	Entonces ese chico se paró y dijo, ese muchacho, el que me dijo así sin anestesia "están allá abajo...", el que se robaba las cosas... "¡no regañe a la profesora!..." le dice así a Danilo "¡ella llora por nuestras compañeras!, ¡y es que ella nos quiere y nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos! ¡Queremos ir al cementerio!", no sé, eso parecía un sindicato, los chinos "¡Queremos ir al cementerio!". Danilo "vaya a ver al cementerio, y vea a ver como se defiende porque no voy a mandar a nadie para que la acompañe", con todos esos diablos, porque habían seis que hacían por 20. Terribles, eran terribles con el chico que le digo. Yo me pare en la puerta, les dije "hagan la hilera", los conté tatatá. Los conté. Les dije "estoy muy afectada", seguía llorando, lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de llorar, les dije "estoy muy afectada. Si alguno se va a aportar mal por el camino, ustedes saben que pasan muchos caballos...", en esa época no eran tantos carros sino caballos, mucho caballo por estas calles, carro uno que otro, uno que otro, contaditos. "Si alguno no se puede portar bien, quédese". "No profe, tranquila". Y los chicos que más hacían indisciplina "profe, nosotros nos encargamos". El chico ese terrible dijo "yo me voy otras profe" y él se fue atrás y nos fuimos para el cementerio, allá. Murieron cuatro hermanos profe, cuatro. Dos Johana y Sandra que estaban conmigo y otros dos que estaban en la mañana que son hombre y mujer, a que se me olvidó ahorita ¿gemelos? ¿Mellizos? ¡Mellizos!	1048-1054: Que la formación de personas sensibles a la situación del otro sea siempre una preocupación dentro del aula, desde la infancia se nos forma desde la indiferencia y el individualismo o la preocupación y la colectividad Hoy el colapso ambiental (y muchos otros problemas de orden socioambiental) demuestra que se requieren de acciones colectivas y dejar de pensar solo en nosotros, en estas acciones, que distan de ser pequeñas e insignificantes demostramos que tipo de sujeto queremos forjar, y por ende, cual es el norte de nuestra pedagogía, la profesora enseñó a sus estudiantes una lección que seguramente los acompañaría por siempre, sus vidas eran importantes, para ella ellos eran
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087	En esa esquina llegando a la escuela, llegando a la escuela aquí en la sede B, una esquina que hay un negocio ahorita, que hay como una cafetería, en esa casa. Los dejaron encerrados con llave y ellos prepararon un arroz con leche, parece que fue el monóxido de carbono de la estufa. Se intoxicaron. Eso hicieron mucha investigación, porque decían que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido problemas con la señora y que los había envenenado, pero esa investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el monóxido. Esa señora era loca, a esa señora la internaron en una casa de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra, él se consiguió otra señora y se fue con otra a seguir su vida normal y la señora fueron y la	1048-1054: Que la formación de personas sensibles a la situación del otro sea siempre una preocupación dentro del aula, desde la infancia se nos forma desde la indiferencia y el individualismo o la preocupación y la colectividad Hoy el colapso ambiental (y muchos otros problemas de orden socioambiental) demuestra que se requieren de acciones colectivas y dejar de pensar solo en nosotros, en estas acciones, que distan de ser pequeñas e insignificantes demostramos que tipo de sujeto queremos forjar, y por ende, cual es el norte de nuestra pedagogía, la profesora enseñó a sus estudiantes una lección que seguramente los acompañaría por siempre, sus vidas eran importantes, para ella ellos eran

<p>1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1010 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143</p>	<p>internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos a la misma hora, en el mismo momento.</p> <p>Otra situación difícil. Ese mismo año, se acuerda que yo les he contado en reunión de profes, quizás ya la ha escuchado dos veces. Ese 89 yo organicé la despedida, hicimos un almuerzo en el oasis, que en ese tiempo el oasis habían como tres o cuatro casas, el resto estaba loteado ¡Y se me perdió Jaime! yo les he contado la historia de Jaime. Pero yo cogí la costumbre, siempre que los sacaba yo cogía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... lalalá hasta 37, 38. "Danilo, por favor acérquese..." "arr, es que usted..." "no Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños" Los contó. Cuando llegaba los conté... por eso se acuerda que en una reunión yo les dije que yo puedo pasar por la narices de la casa pero yo los sacó del colegio y los llevó al colegio.</p> <p>Son muchos los casos que me han marcado la vida. Ese y fueron dos golpes en un mismo año. Ese año yo lloré mucho. Cuando al otro día, ese almuercito fue ese viernes, al lunes siguiente la mamá de Jaimito "profe, Jaimito no llegó a la casa". Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga. En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban, la rellenaban de droga, hacían alguna estratagema, en fin, para traficar. Entonces fueron dos cosas el primer año. Pero aun así ¡Adelante Pilarcita que esto es lo suyo!. Yo nunca me veía en otra profesión, no, no me veía... ¡Ah!... lo del cementerio. Pasamos ahí por la casa de una señora que vendía flores y yo toda atacada "profe..." me decía la señora "profe, ¿quiere llevar unas florecitas?...". Y yo "¡Claro!" y compré flores blancas y llegué allá a los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio (alzando la mano y como señalando la dirección a donde queda el cementerio del pueblo de Usme), allá, los cuatro así en fogoncito, dos y dos, todos los cuatro. Yo me les arrodillé y lloré y lloré. No, ese día no trabajé solo lloré y lloré y a las cuatro y pico corra, porque a las cinco ellos salían y hacer que Danilo los contara y ya, cada uno para su casa. Y en noviembre fue cuando se perdió Jaimito, ¡Se perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó.</p> <p>Entonces se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por el camino, a mi hasta me echan a una cárcel, porque yo... yo soy muy tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado pero yo no, yo me curo en salud, yo prefiero que si los saco del colegio y al colegio vuelvo y los llevo, y también porque yo soy mamá, y ¿yo cómo le voy a salir a una mamá? "Señora, es que fue qué, que...?. ¡no!, ¡No se ha perdido una maleta sino un ser humano!. Entonces las responsabilidades son gigantes.</p>	<p>importantes y por ellos siempre levantaría su voz.</p> <p>1010-1103: Como docentes nuestro compromiso no termina en el aula, espero en mi practica desarrollar siempre acciones de cuidado que me permitan acompañar a mis estudiantes siempre que me sea posible.</p> <p>1134-1135: "No se ha perdido una maleta sino un ser humano", esto me recuerda a las reflexiones que hacia el profesor Félix sobre el estudiante que lo amenazó, son situaciones completamente diferentes, pero resaltan una misma realidad, los estudiantes nos marcan porque para nosotros no es "uno mas que se perdió", es uno que pesa, es uno que duele, es uno que nos acompaña en la memoria siempre, porque no se pierde cualquier cosa, se pierde una vida. Los docentes humanizamos la educación, le recordamos constantemente al sistema que nuestra memoria y nuestras narraciones están vivas y están cargadas de sentimientos, que nuestros estudiantes tienen nombre y apellido, tienen historia, son hijos de alguien, son importantes, no son un numero en una planilla y no vamos a tratarlos de esa manera. Los docentes somos esenciales porque no olvidamos, la memoria es un acto de resistencia contra un sistema que nos codifica en clave numérica y pretende marginalizar nuestra humanidad.</p>
--	--	---

--	--	--

--	--	--